

DAWÍTKÓL SUW SAQLAĞÍSHÍNÍN QÍSQASHA FIZ-GEOGRAFIYALÍQ SÍPATLAMASÍ

Utambetova Zuxra Jubandiqovna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

Annotaciya. Maqalada Dawıtkól suw saqlağışınıń fiz-geografiyalıq sıpatlaması bayan etilgen. Ol jerdegi tábiy shárayat, balıqshılıqtı rawajlandırıw boyınsha islenip atırǵan is-ilajlar boyınsha sholıw jasalǵan.

Tayanış sózler. Balıqshılıq, suw saqlağış, klimat, fosfor, element.

DAVITKO‘L SUV OMBORINING FIZIK-GEOGRAFIK TAVSIFI

Utambetova Zuxra Jubandiqovna

Qoraqalpoq davlat universiteti magistrantı

Annotatsiya. Maqalada Dawitko‘l suw omborining fiz-geografik ma‘lumotlari bayon etilgan. U yerdagi tabiiy sharoit, baliqchilikni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan tadbirlar haqqida fikr bildirilgan.

Tayanch sózlar. Baliqchilik, suv ombori, klimat, fosfor, element.

PHYSICAL-GEOGRAPHICAL DESCRIPTION OF DAWITKOL RESERVOIR

Utambetova Zuhra Jubandikovna

Master student of Karakalpak State University

Abstract. The article describes the physical-geographical data of Dawitkol reservoir. An opinion was expressed about the natural conditions there, the measures being implemented for the development of fisheries.

Key words. Fisheries, reservoir, climate, phosphorus, element.

Balıqshılıq xojalıqlardaǵı suw saqlağışınıń aydınlarında balıqlardıń uwıldırıq shashıwı ushın jaqsı sharayatlar bar, bulardan sıla, sazan, aq amur, aq shabaq, koras balıqlarınıń mayda shabaqları júdá kóplep ushırasadı. Suw saqlağışında balıq jewshi quslardan súńgigir, úyrek, shaǵalalar h.t.b. quslar ushırasadı. Suw saqlağışında tiykarınan kóldi suwlandırıw júdá jaman júrgiziledi. Suw saqlağışına hár jılı balıqtıń túrlerin, sapasın jaqsılaw ushın qoldan ósirip, balıq shabaqların jiberip turadı. Karp, sazan, tolstolobik balıqlarınıń mayda shabaǵın jiberdi. Suw saqlağışınıń usınday

áhmiyetin esapqa ala otırıp, balıq awlaw, qamıs tayarlaw hám eginlerdi suwǵarıw usáǵan jumıslardı kóremiz. Suw saqlaǵıshına hár jılı belgili deńgeyinen tómen túsirmey suw berip turıw kerek. Ámiwdáryanıń deltasındaǵı suw saqlaǵısh balıq ósiriwde eń qolaylı dushshı suwlı suwsaqlaǵıshlardan biri bolıp tabıladı.

Dawıtkól suw saqlaǵıshına qısqasha fiz-geografiyalıq sıpatlama beriledi. Bul aymaqta material jıynaw ushın stattsionar izertlew jumıslarıalıp barıladı.

Ámiwdárya tegis jerlerden hám kewip atırǵan saxralardan aǵadı. Bul tegislikti buzatuǵın Qızıljar, Qusqanataw, Porlıtaw biyikligi bar. Biyikligi 123m. Ámiwdáryanıń jaǵaları mudamı jar tastan turadı. Yanvar ayınıń ortasha temperaturası - 7,5°C, ayırım orınlarda 29-31°C, ayırım orınlarda-42°C,- ǵa jetedi. Jaz ayları júdá qurǵaq ıssı boladı. Ortasha iyul ayınıń temperaturası +26°C. Jıllıq túsetuǵın ıǵallıq 70-110 mm. Qar 25-30 kúndey erimey jatadı. Ayırım jıllarda qar jawmaydı. Ayırım qıstıń qattı suwıq jıllarında jer 50sm hám onnan da kóbirek tońlaydı. Samal barlıq waqıtta esip turadı. Klimatı qurǵaq klimat.

Ámiwdáryanıń suw tarmaqları, Ámiwdáryanıń negizgi ańǵarı, jasalma kanallar, kóller, góne kanallar. Buringı kanallardan házir tek Aqdarya qaldı, al Rawshan bolsa jasalma kanalǵa aylandı. Ámiwdáryanıń deltasında ılaylı jerler, tegislikler, taqırlar, kebirli jerler ushırasadı. Ósimligi toǵaylıq hám galofitli.

Ámiwdárya deltasınıń haywanlarınan kóbirek shoshqa, shaǵal, túlki, laska, xorek, sasıq gúzen, porsıq, jabayı pıshıq, kemiriwshilerden tıshqan, ondatr ushırasadı. Quslardan 231 tur qus (Salixbaev, 1959, Abdreymov,1971). Deltada 40 túrli balıq jasaǵan. Olardıń ishinen awlanatuǵını aq shabaq, sazan, kók moyın torta, torta, jerex, sudak, ılaqa, aq amur, sıla h.t.b. suyretilip júriwshilerden suw jılanı, jerde hám suwda júretinlerden qurbaqalar bar. Tórende qısqasha Dawıtkól suw saqlaǵıshına toqtaymız, sebebi bizler stattsionar jumısın alıp bardıq.

Dawıtkól suw saqlaǵıshı Ámiwdárya deltasınıń qubla oń tárepinde, Bozataw territoriyasında jaylasqan, Nókistin oń arqa batısında 40 km-den aslamıraq aralıqta jaylasqan. Dawıtkól kóp sandaǵı kóllerdi biriktirip, sırtın ırash penen qorshap, olardan payda bolǵan. Dawıtkól suw saqlaǵıshınıń ulıwma maydanı 250-300 km². Bulardıń suwınıń qáddi birdey emes, Ámiwdáryanıń kelip túsken suwınıń muǵdarına baylanıslı. Dawıtkól sistemasına kiretuǵın kóller: Andrey kóli, Aqbaslı, Bir qazanlı, Biydaykól, Salıoy, Qara aydın, Xojakól, Kóksuw, Úlken hám kishi Dawıttan turadı. Dawıtkól suw saqlaǵıshınıń arqa-batıs bólegi tábiyiy biyiklikler menen qorshalǵan, yaǵnıy góne Erkindáryanıń ırashı. Basqa jaǵınıń barlıǵı topıraqtı úyip ırashlardan quralǵan. Irashtıń biyikligi 3-3,5m, eni 4-6m. Irashtıń uzınlıǵı Qızıl úyden Erkindáryanıń góne ırashına deyin 26 km. Dawıtkól suw saqlaǵıshı suwdı Karabekyarmış I hám II, onnan keyin kanal Aqeden hám Erkindárya kanalları, 1988 jılı olar Risoviy kanal arqalı suwlandırıldı. Risoviy kanal Ámiwdáryadan saǵa alıp,

Dawitkólge quyadı. Bul kanalğa kollektor suwları hám suwǵarıwdan qalǵan artıqsha suwlardı quyyadı.

Dawitkól suw saqlaǵıstıń pasportı boyınsha (1991), onıń uzınlıǵı 30-32 km, eni 10-15 km. Tereńligi 7 m, ortasha 1,5-2 m. 2000-2003 jılları, suwdıń ortasha jıllıq temperaturası 14,2-15,7°S, eń joqarǵı temperaturası iyulde (27-28°C) boldı. Suwdıń muz basıp jatıwı 2,5-3 ayǵa tuwra keledi. Dawitkól suw saqlaǵıshınıń suwınıń duzlılıǵı 2,7 mg/l. Qıs aylarında balıqtıń kalıma (zamor) bolıwı sezilgen joq. Dawitkólde 69 túr fitoplankton tabılǵan, onıń biomassası jıldıń máwsimine qaray ózgeredi, eń azı qıs aylarında (0,785 g/m³) eń kóbi oktyabr aylarında (2,160 g/m³) Fitoplanktonnıń túrleride máwsimge qaray ózgeredi. Qıs aylarında jasıl, báhárde sarıjasıl hám diatomlı h.t.b.

Ámiwdáryanıń basseyninde zooplanktonlar keń taralǵan, olardan omırtqasız haywanlardan-kolovratkanıń 8-túri, vetvistousie-6 túri, eskek ayaqlılıardıń-10 túri, rakushkovılarıdıń, mezidlerdiń túrleri ushırasadı. Zooplanktonnıń ulıwma sanı 50 mıń dana. Usınıń ishinen 95,9%-ti eskek ayaqlılılarǵa tuwra keledi. (Aynazarov, 1972).

Zoobentos-58 turdi quraydı, bular 11 sistematalıq gruppanı quraydı. Zoobentoslar jıldıń máwsimine qarap ózgeredi. Bulardıń ishinen kóbirek ushırasatuǵını xironomidler bolıp esaplanadı. Zoobentoslardıń ortasha jiyililigi 288 ekz/m², onıń biomassası 1209 mg/m². Balıq xojalıǵın rawajlandırıwǵa kóldegi tábiyiy balıqtıń awqatlıq zatı júdá az.

Dawitkól suw saqlaǵıshında tómendegi túr balıqlar tirishilk etedi. Bulardan aq shabaq, torta, sazan, koras, krasnoperka, jereks, sıla, aq amur, tolstolobik, jılan balıq, sudak, chexon, ılaqa, shemaya h.t.b.

Suwınıń duzlılıǵı, oǵan túsip turǵan suwdıń quramına tıǵız baylanıslı. Birinshi izyekeshtıń suwınıń ózinde bir jıldıń ishinde suwdaǵı duzdıń muǵdarı 1,5 g/l den 6g/l muǵdarına shekem ózgeredi. Bul tiykarınan qaysı egislik jerden qanday suwlardıń túskenine baylanıslı. Álbette suwǵarıw kanallarınan kelip túsken suw menen izyekesh suwlarınıń arasında úlken ózgeristiń barlıǵı hám memizge belgili. Biraqta duzlılıǵınıń muǵdarı hár túrli bolǵanı menen de suwınıń ximiyalıq quramı bir tipte-xlorlı sulfatlı yamasa sulfat-xlorlı bolıp, ionlarında natriy, kaliy basım bolıp keledi. Suwdıń tiykarǵı deregi egislik jerlerden aǵatuǵın bolǵanlıqtan biogen elementler menen júdá qanıqqan boladı. Olardıń ishinde belgili muǵdarda azotlı ammiak duzları hám nitrat formaları, fosfor elementleriniń birikpeleri hám taǵı basqalar boladı. Suw ximiyalıq quramınıń keyingi ózgerisleri 2005-jılǵı maǵlıwmatı boyınsha suwdıń duzlılıǵı 2,55 g/l muǵdarında bolǵan, ionlıq quramında natriy, kaliydiń, kúkirttiń, xlordıń muǵdarları júdá az bolǵan. Ulıwma burın dushshı suwlarda duzdıń muǵdarı 0,5-1,2 g/l bolatuǵın bolsa, al házir 1 litr suwda duzdıń muǵdarı 1,8-5,0 g/l bolǵan duzlı izyekesh suwları menen suwlanatuǵın boldı. Onnan basqada suwda biogen elementler ammiak, azot, fosfor hám pesticidlerdiń qaldıqları júdá kóp. Suwıdıń turaqlasıp

qáliplesiwi keyingi jıllarǵa tuwra keledi hám sol waqıtları suw hám jer astı hám jer ústi suwlar menen támiyinlenetuǵın ortasha duzlı kóllerdiń qatarına kiretuǵın edi. Suwdıń joqarǵı qabatındaǵı duzdiń muǵdarı tómengi qabatındaǵıǵa qaraǵanda bir qansha azlaw, suw túbinde sulfatlı duzlar kóbirek boladı. Suwdıń duzlılıǵı máwsimge baylanıslıda ózgeredi. Báhár hám jaz aylarında suwdaǵı duz muǵdarı gúz hám qıs aylarǵa salıstırǵanda tómén boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. «Балықшылық тармағын басқарыў системасын жетилистириў илажлары ҳаққында» ғы қарар. // “Еркин Қарақалпақстан”, 2017-жыл 4-май, №57-58 (19988).
2. Арыстанов Е.А. Личинки трематод и партениты моллюсков дельты Амударьи и юга Аральского моря. Ташкент, «ФАН», 1986.
3. Уразбаев А.Н. Паразиты рыб в прудах Каракалпакии. Автореф. кан. дисс. Ташкент, 1973.